

Vila Flor no feminino - Histórias de mulheres portuguesas do interior

Rita Madeira¹
Leonor Medon²

Resumo: Do coração da Terra Quente Transmontana surgem relatos de dificuldade e superação, de desigualdade e privilégio, que mostram como as Mulheres de Vila Flor e as suas trajetórias são multidimensionais e diversas. São histórias que (também) ilustram as tendências de um país desigual, com um interior que tem vindo a ser abandonado e se encontra cada vez mais deserto, mas que, mesmo assim, permanece um local de mulheres fortes, com histórias valiosas e memórias vivas.

1. Introdução e Metodologia

Juntamos, numa coleção de histórias de vida, mulheres portuguesas provenientes do interior do país, de Vila Flor. Os relatos orais de dificuldade e superação, de desigualdade e privilégio revelam como estas mulheres e as suas trajetórias são multidimensionais e diversas. As suas histórias ilustram as tendências de um país desigual, com um interior que tem vindo a ser abandonado e se encontra cada vez mais deserto, mas que, mesmo assim, permanece um local de mulheres fortes, com histórias valiosas e memórias vivas. Este trabalho é fruto de uma colaboração entre o Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP)³, que recentemente se constituiu enquanto um Núcleo do Museu da Pessoa, e a Associação Transmontana Pelo Desenvolvimento (ATPD)⁴.

O Museu da Pessoa é um museu digital (o primeiro do mundo - existe desde 1991) e colaborativo, que reúne histórias de vida diversas com o objetivo de transformar qualquer história em património da humanidade, preservando e disseminando memórias de forma democrática. Já conta com inúmeras histórias no

1. Licenciada e Mestre em Sociologia, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com especialização em Estruturas e Dinâmicas Sociais. Colaboradora no Instituto de Sociologia da Universidade do Porto onde participou em diversos projetos, nomeadamente no Núcleo do Museu da Pessoa e no MAIs - Mulheres Agricultoras em Territórios do Interior; fundadora e membro da Associação Transmontana Pelo Desenvolvimento (ATPD). Principais interesses: mulheres e (des)igualdade de género; territórios e ruralidade; sustentabilidade; desenvolvimento local e metodologias participativas.
Contacto: ritacmadeira99@gmail.com; 935018114

2. Licenciada em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a frequentar o Mestrado em Sociologia da mesma instituição. Enquanto Bolseira de Investigação no Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, participa no Projecto Museu da Pessoa, na recolha de testemunhos orais e em ações de intervenção comunitária. É fundadora e membro da Associação Transmontana Pelo Desenvolvimento (ATPD).
Contacto: leonor.medon@gmail.com

3. Ver mais em: <https://isociologia.up.pt>

4. Ver mais em: <https://atpdesenvolvimento.wordpress.com>

seu repositório online⁵, sobre temas diversos. É uma iniciativa com elevado impacto social (de acordo com o Relatório de Avaliação do Museu da Pessoa, o Museu permite ampliar a empatia e a consciência da diversidade, motivar as pessoas para a intervenção e transformação social, intensificar vínculos sociais que asseguram a coesão comunitária) e de elevado impacto científico (permite que o IS-UP produza conhecimento científico qualitativo e trabalhe no sentido da democratização do acesso aos dados recolhidos, e permite uma ligação mais próxima com a sociedade civil).

Nesta linha, e com o objetivo de abordar o tema da desigualdade de género, cruzando-a com a desigualdade territorial, foram realizadas nove entrevistas a mulheres nascidas em território rural. Em Vila Flor, a “Capital do Azeite, no coração da Terra Quente Transmontana” que “conta com cerca de 7 mil habitantes, distribuídos por 14 freguesias, numa área total de 272 Km²” (CM Vila Flor, 2023), as entrevistadas foram selecionadas a partir da associação local que colaborou neste projeto (a ATPD), numa amostra do tipo bola de neve e sem pretensões de representatividade. As entrevistas semiestruturadas, gravadas em vídeo e depois transcritas, estão disponíveis no repositório digital do Museu da Pessoa⁶. Após uma breve reflexão concetual sobre memória, história oral, património, género e território (capítulo 2), sete dessas histórias serão aqui relatadas, de forma sintética e na primeira pessoa (capítulo 3). Não se pretendeu uma análise sociológica/científica, mas antes uma apresentação enquadrada dos discursos das entrevistadas. Afinal, quem melhor do que as próprias para contar as suas histórias de vida? O artigo termina com uma reflexão a partir das inquietações que foram surgindo durante o processo, sem qualquer pretensão analítica.

Para além das entrevistas de história de vida que compõem a exposição digital, a ATPD organizou uma exposição na Biblioteca Municipal de Vila Flor (inaugurada a 3 de junho de 2023), onde cada uma das mulheres elaborou uma árvore genealógica e um mapa mental da sua trajetória, assinalando os

momentos mais relevantes. Também foram recolhidas e expostas fotografias pessoais das próprias mulheres e suas famílias.

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer às mulheres de Vila Flor pela disponibilidade e confiança – estas exposições e este artigo não teriam sido possíveis sem vós e esperamos ter conseguido fazer a merecida justiça à vossa história. Um obrigada, ainda, à equipa do Núcleo IS-UP do Museu da Pessoa⁷ pelo trabalho realizado, ao Professor João Teixeira Lopes pela orientação e à ATPD pela excelente colaboração.

Por fim, um desafio aos leitores/as: passem por estas páginas e leiam estes segmentos de histórias de vida respeitando e valorizando estas vozes, num exercício constante de empatia. Conseguimos construir um mundo melhor se compreendermos os outros a partir do seu próprio ponto de vista, “calçando os seus sapatos” sem julgamentos e abraçando a diversidade.

2. Enquadramento

A história oral é, atualmente, considerada parte do património cultural da humanidade e os testemunhos são cada vez mais utilizados, mesmo pelas ciências sociais (Thompson, 2005). Isto acontece porque os relatos individuais/memórias autobiográficas permitem aceder à história coletiva, uma vez que toda a memória individual está apoiada na memória grupal e todas as histórias de vida fazem parte da história em geral (Halbwachs, 1990). Assim, partindo das histórias das mulheres, por exemplo e como é o caso, é possível captar outras dimensões, sobre a sua família, a comunidade a que pertencem, o seu território de origem ou mesmo a sociedade portuguesa em geral – numa sociologia oral, baseada na narração, mas ancorada nas posições no espaço e na estrutura social

Para além disso, e de acordo com a própria filosofia do Museu da Pessoa, cada história de vida tem valor intrínseco e, portanto, vale a pena ouvir, preservar e transmitir todas elas de igual modo.

Sabemos que as “diferenças socioespaciais condicionam e reflectem-se nas condutas dos indivíduos e na forma como estes interagem entre si” (Carmo, 2009: 259). Daí a importância do território e das territorialidades na construção individual e comunitária (e, conseqüentemente na memória). De facto, as “identidades são construídas no cotidiano, nas relações estabelecidas entre os sujeitos e destes, com o espaço em que vivem” (Mesquita & Almeida, 2017: 11). Os indivíduos estabelecem relações no e com o seu território, primeiro por ser o espaço concreto e simbólico onde se desenvolvem, segundo por este permitir sentimentos de pertença, autoconhecimento e desenvolvimento de laços (Cruz, 2007 cit. por Mesquita & Almeida, 2017).

De entre as relações estabelecidas num dado território, destacam-se aqui as de género. Ao cruzar estas dimensões (“género” e “território”) verificamos que as mulheres dos espaços rurais se encontram numa situação particular, dado que vários indicadores revelam que vivem pior que os homens rurais e que as mulheres urbanas, sendo afetadas desproporcionalmente pela pobreza e exclusão social (Black, et al., 2019). Enfrentam salários mais baixos e empregos mais precários, são afastadas dos cargos de decisão e do espaço público, vivem sobrecarregadas com o trabalho doméstico, repleto de responsabilidades não pagas e constantemente desvalorizadas (EIGE, 2016). Apesar de alguma mudança social no mundo rural, permanecem fatores tradicionais e conceções interiorizadas de desigualdade de género (Carmo, 2007) “que ditam que o feminino é mais frágil, que deve ser recatado e cuidador” (Madeira, 2022: 85).

Ainda assim, e como vemos nas histórias destas mulheres de Vila Flor (capítulo 3), há dinâmicas de resistência e de subversão da ordem hegemónica e cultura patriarcal (Mesquita & Almeida, 2017). Há mulheres independentes, que frequentam o café e participam em dinâmicas recreativas/associativas, que ultrapassam todos os obstáculos, que sabem o que querem e do que gostam. Mulheres que partilharam conosco as suas trajetórias, experiências e pontos de vista – o que por si só já é um exercício transformador de autoconfrontação e reflexividade (Lopes, 2023), no qual “a oralidade é o principal instrumento para a expressão de determinados assuntos, onde ao se expor ocorre um exercício de memória

e de tomada de posição, um empoderamento de ambos os envolvidos no processo de comunicação” (Amâncio, 2004: 2). São mulheres que lembram o passado, com os olhos postos num futuro onde o seu papel será cada vez mais reconhecido.

“A verdade é que as mulheres têm um papel fulcral nas comunidades rurais. Elas contribuem ativamente na manutenção, conservação e desenvolvimento das áreas rurais, em termos económicos e sociais. Elas produzem, comercializam, cuidam, transmitem conhecimentos e tradições...” (Madeira, 2022: 22). Há que continuar a reconhecer e valorizar o seu papel social, as suas histórias, as suas vozes, promovendo a igualdade de género e a justiça social em espaço rural – um espaço despovoado, envelhecido, esquecido, onde o investimento não chega e os serviços faltam, mas que, apesar de tudo, se mantém (e em grande parte graças às mulheres) (Taibo, 2022).

3. Histórias de mulheres de Vila Flor

As histórias de vida de Alexandra, Maria Helena, Maria do Rosário, Paula, Susana M., Susana B. e Teresa são aqui apresentadas na primeira pessoa e foram obtidas através da sua própria “narração do vivido” (Lopes, 2023: 24). Em contexto de entrevista semiestruturada, estas mulheres foram percorrendo e partilhando várias fases das suas trajetórias de vida, abordando diversas temáticas, desde a infância até à atualidade. Neste capítulo são apresentadas algumas dessas fases, após alguma síntese e edição, ainda que com a mínima interferência e mantendo sempre a autenticidade dos seus discursos orais e informais, onde as protagonistas expõem “pontos de vista sobre o seu próprio ponto de vista” (Bourdieu, 2004: 132).

As narrativas permitem descobrir “camadas de sentido” e dimensões sobre “a vida prática e o conhecimento tácito de todos os dias” que “anteriormente permaneciam ocultas” (Lopes, 2023: 16). A verdade é que “precisamos de estudos sobre o normal”, dizia Thompson (2005), sobre o chamado mundo da vida.

5. Ver mais: <https://museudapessoa.org>

6. Ver mais em: <https://museudapessoa.org/colecao-detalle?id=1293>

7. Equipa composta pelas autoras e por Catarina Figueiredo, José Miguel Ricardo e Sandra Couto, coordenada por João Teixeira Lopes.

Fig. 1 Alexandra de Fátima Escovar Moura

3.1. Alexandra Moura

Nome: Alexandra de Fátima Escovar Moura

Data de nascimento: 28/08/1988

Naturalidade: Seixo de Manhoses, Vila Flor

Local de residência: Seixo de Manhoses, Vila Flor

Profissão: Empregada de balcão

Habilitações: 12º ano

Estado civil: Casada

A minha mãe é a Maria Rosa Escovar Nunes Moura e o meu pai é o Horácio Manuel Comenda Moura. O meu pai era serralheiro e a minha mãe é doméstica. Sei que o meu avô materno vivia no Luxemburgo. Os meus avós paternos sempre viveram no Seixo - o meu avô, inclusive, foi um dos habitantes da aldeia do Gavião.

Sempre tive o sonho de ser educadora de infância, mas depois comecei a namorar um bocadinho mais cedo do que o normal... O meu marido já trabalhava por conta própria e depois acabei por concluir o 12º e ficar por aqui. Os meus objetivos já eram outros.

Nas aldeias não havia muita gente a estudar. Havia pouquíssima gente. Uns 7, 8... por aí... Aos quais tenho ainda ligação. Uns estão fora, outros encontram-se em Portugal, mas ainda tenho alguma ligação com eles. E ainda tenho ligação com a professora, que foi a professora desde o 1º ano até ao 4º ano. Tenho

ligação hoje em dia porque é a pessoa que te ensina a ler, a escrever... e tu consegues ver o mundo de outra forma! E tenho professores, inclusive que foram meus diretores de turma, e que são agora professores do meu filho.

Na altura, houve colegas meus que foram para Mirandela para [estudar] economia. Mas eu não. Eu por acaso gostava imenso de alguns professores de humanidades e fiquei por Vila Flor. Nunca fui de sonhar muito para além daquilo que tínhamos connosco, do que podíamos escolher em Vila Flor. Nunca fui ambiciosa para sair daqui. Sempre tive o meu projeto de vida, sempre foi aqui. Fiquei e não me arrependo. Trás-os-Montes não nos dá aquilo que uma grande cidade nos pode dar, não é? Que nos pode dar Porto ou Lisboa... mas eu acho que se tu fores minimamente culto e se souberes procurar, acho que também não vai ser por viveres aqui em Trás-os-Montes que o mundo parou, que nós somos horríveis e que aqui isto é horrível... isto é só montes... não! Nós temos coisas boas.

Na pandemia, nos dois confinamentos que tivemos, descobri coisas que não fazia ideia. Consegui ter uma horta, consegui plantar coisas e agora dou continuidade. Eu nem sequer fazia ideia que podia ter e como era o crescimento da horta. O tu ires à terra, teres contacto com a terra.... Eu nunca tive esse contacto, para além daquilo que ajudava com

os meus pais, não sabia como é que era a produção. E eu adorei, adorei!

Tenho aquilo que sempre sonhei: família, casa, carro, toda a gente que me rodeia. Nunca fui de pensar ir para fora, até porque acho que me faz imensa falta o pai e a mãe.

Os meus pais sempre me incutiram que trabalhar era bom. E ter dinheiro era bom. E se eu queria para além daquilo que os meus pais me podiam dar... sempre trabalhei! Ajudei os meus pais no campo, trabalhava aos domingos lá. Quando fiz 16 anos comecei a trabalhar ao domingo num restaurante. E depois, quando fui para o 11º ano, comecei a trabalhar no local onde estou a trabalhar hoje. Na altura fazia part-time.

Com o dinheiro dos primeiros trabalhos tirei a carta, comprei o carro - um carrinho assim velhinho, mas comprei com o meu dinheiro. E claro, fui guardando. Quando me casei, até utilizei dinheiro desse para a minha casa.

O meu casamento foi mágico! Como qualquer uma mulher sonha... podem não sonhar algumas, mas acho que todas as mulheres sonham com isso. Foi mágico... tudo aquilo que eu sonhei ter naquele dia tive. Não dispensei nada, nem nunca me foi dispensado nada. Os meus pais sempre me incutiram a trabalhar, a ser humilde, a ser amiga do amigo... e foi isso exatamente que eles me deram. Muito amor, muita humildade. E tudo aquilo que eu queria tive.

Sou casada, tenho dois filhos. Já não vivo na mesma rua... eu tenho uma casa, onde vivo com o meu marido e com os meus filhos. O Salvador é o meu filho mais velho, tem 10 anos, anda no 5º ano, é um ótimo aluno - do qual eu me orgulho todos os dias. Tudo aquilo que me foi incutido, eu transmito-lhe. É um bom menino. Posso dizer que tenho dois filhos maravilhosos. Ele é muito amoroso, é muito estudioso. É um orgulho, é o meu orgulho. E tenho a Madalena, tem 5 anos, que também é maravilhosa. São diferentes. Ela é muito mais expressiva, muito mais faladora. Adora estar com gente, adora ter gente em casa. O Salvador é um bocadinho mais recatado, mas maravilhosos os dois.

Ser mãe hoje em dia é não saber o que reserva o futuro para os nossos filhos, em termos globais. Sinto-me um bocadinho impotente, um bocadinho sem força, sem saber o que é que pode vir para além

do dia de hoje, claro. Vendo o mundo como está... Em termos do que eu lhes dou, não tenho medo! Sou uma mãe guerreira e uma mãe capaz de fazer seja lá o que for para a educação dos seus filhos, por isso, não tenho medo que um dia me possa faltar isso, não. Porque desde que tu sejas guerreira, consegues tudo, minimamente. Para além disso, o mundo é que é um bocadinho mais complicado. Não sabemos o que é que pode reservar para eles, o que é que vai ser o futuro deles...

Eu gosto do meu dia a dia com os meus filhos e as minhas memórias com eles. E aquilo que nós tentamos incutir neles é ficarmos sempre com a memória dos momentos bons que tivemos em família e que vamos ter, para que eles também possam fazer exatamente o mesmo no futuro deles. E o partilhar tudo com eles... o Salvador sabe tudo de nós e nós tentamos incutir ao Salvador exatamente isso: que nós, apesar de sermos pais, somos amigos! E os pais ajudam, e os amigos ajudam.

Nós tentamos sempre ter o fim de semana em família. Se temos oportunidade, saímos para fora, como já fizemos! Já mostrei alguns sítios ao Salvador, como por exemplo Guimarães - onde nasceu Portugal. Ele começou a estudar história no 4º ano e eu levei-o ao sítio onde nasceu Portugal. Costumamos ter sempre um objetivo no fim de semana.

Ser mulher para mim é ser livre, porque eu não me sinto presa a nada, nem nada me prende. Faço tudo aquilo que me vai na cabeça, ninguém me impede disso, por isso, sou uma mulher livre! E acho que sou uma mulher feliz, não posso dizer o contrário. Os meus filhos são o mais importante para mim. São eles que eu quero proteger até ao fim. Eles são o mais importante para mim. O bem-estar deles. Família sempre em primeiro lugar. Sempre. Acima do profissional, de tudo... família sempre em primeiro lugar!

Fig. 2 Maria Helena Cruz

3.2. Maria Helena Cruz

Nome: Maria Helena Cruz

Data de nascimento: 09/11/1958

Naturalidade: Samões, Vila Flor

Local de residência: Samões, Vila Flor

Profissão: Doméstica

Habilitações: 9º ano

Estado civil: Viúva

A minha madrinha estava na América, já há 64 anos, quando a minha mãe andava grávida de mim. Então, escreveu uma carta à minha mãe porque já a tinha convidado para ser comadre, para que, quando eu nascesse, me pusesse o nome Helena Marina ou Marina Helena. Só que as minhas irmãs leram mal, naquela altura andavam na escola... O meu pai foi-me registar: Maria Helena, no civil. A minha madrinha vem da América para me batizar. Quando vê os papéis “Eu não vos disse para ser este nome! Vós puseste este nome no civil, mas na igreja tem de ficar Helena Marina”. E eu, na igreja, tinha o meu nome Helena Marina. Tenho dois nomes! Depois quando me casei, estava a dar problemas porque no registo civil tinha um nome e na igreja tinha outro, então o Senhor Padre alterou o meu nome e fiquei Maria Helena.

O meu pai chamava-se Manuel Luís e a minha mãe Aurora do Céu. O meu pai já faleceu há 41 anos, com uma pneumonia; e a minha mãe faleceu vai fazer 15

anos no dia 27, numa altura em que eu mais precisava dela - eu estava internada no IPO. A minha mãe era doméstica, mas o meu pai era agricultor.

Eu não tinha muitas brincadeiras porque já me faziam ir aos tanques. Eu com 10 anos já andava a lavar roupa para casa de uma senhora. E antigamente usavam aquelas saias de linho branquinho. Já viu o que é uma menina a esfregar a roupa à mão? E no Inverno era água muito gelada... Mas brincávamos na escola! Na escola brincávamos às pedrinhas, à macaca, à corda e também tínhamos aquele jogo que eram os rapazes e as raparigas (e nós ainda éramos piores que eles): “arranca trigo, para cima do meu amigo”.

Eu comecei a namorar com o meu marido aos 14 anos até aos 19, quando casei. Estive casada 39 anos - faltavam 2 meses, mas eu digo que foram 39 [anos] de casamento. Foram 39 anos de sofrimento! E não tenho vergonha nenhuma de o dizer agora. Portanto, o meu marido para as pessoas de fora era uma pessoa top! Mas em casa... Ele fazia muitas asneiras. Portanto, eu é que trabalhava. Eu nunca comi pão dele, sempre tive o meu trabalhinho. Trabalhei 17 anos no que se chamava complexo agro-industrial do Cachão. Depois saí, fui para a Suíça e estive lá 5 anos. Trabalhava em limpezas e chegava a fazer 6km a pé para fazer 6 horas de limpeza. Nevava, chovia, mas eu sabia que ao fim do mês tinha o meu dinheirinho. Portanto, eu nunca estive à espera de

que ele me dissesse “Toma lá dinheiro para ir às compras”. Depois vim, comecei a trabalhar no campo e as pessoas diziam-me assim “Olha agora! Então vens do estrangeiro e tens necessidade de trabalhar?”; disse-lhe assim “Quem não tem? O dinheiro não paga por tudo”. E eu sinto-me uma lutadora! Porque eu sempre lutei para que às minhas filhas não faltasse nada.

Depois o meu marido morreu de cancro oral. Ele foi diagnosticado com um câncer grau 4 logo na língua... e foram 16 meses de muito sofrimento, de dia e de noite, de dia e de noite. Ele desde que foi diagnosticado até que faleceu nunca teve um momento sem dor. O dia em que estive mais feliz foi o último dia em que viveu e a última noite...

Quando o meu neto mais velho tinha meses, a minha filha andava a trabalhar part-time e deixou-me. Era a minha folga e eu fiquei com ele. Fui-lhe mudar a fralda e ele deu-me uma sapatada. Conforme me dá uma sapatada no peito, eu fiquei com o peito dorido. E eu disse assim “Mas isto não é costume!”. Eu fui à minha médica de família. Primeiro fiz mamografia, depois fiz eco. A médica estava-me a fazer a eco e diz-me ela assim “Ui! O que eu estou a ver é uma coisa muito grave! Olhe, minha senhora, vou-lhe dizer já uma coisa: se fosse eu fazia já uma biópsia antes de mais nada, porque o que eu estou a ver não é nada bom”. Demorou 10 dias a biópsia e quando abro a carta “glândulas malignas”. Eu comecei a chorar. Dei entrada no IPO dia 25 de outubro; dia 6 de dezembro estava a ser operada. A 31 de janeiro, à faca outra vez. Depois estive lá internada uma semana. As minhas filhas tinham estado lá a ver-me e, no domingo de manhã, morre a minha mãe. E eu lá internada... Ainda hoje, eu sinto a dor de não estar lá ao pé dela.

Mas depois, ponho tudo para trás das costas e disse “Eu vou vencer esta. Eu não vou vir abaixo” e diz assim o médico “Você é uma lutadora!”, “Claro, ó senhor doutor! Então tenho lá um menino com poucos meses, eu não tenho de o criar?”; diz ele “Caramba, esta mulher é terrível!” e eu disse-lhe “Claro, nós somos transmontanãs! Nós transmontanãs somos duras!” e assim foi, graças a Deus. Venci o primeiro.

Ao fim de 5 anos, comecei a perder a voz. Calhou eu vir fazer uma consulta ao Porto e eu disse à minha

médica oncológica. Lá vai mais uma lágrima no olho. Um tumor maligno. É que era logo tudo dos bravos, não era dos mansos. Saí para fora, a chorar, diz a minha filha “O que foi mãe?”; “Ó filha, é mais um. Lá tenho que ir mais uma vez à faca”. É por isso que eu digo que eu sou uma guerreira, porque tenho enfrentado estes problemas todos!

Nunca mais trabalhei desde que tive o cancro. A partir daí, estive no desemprego e através do desemprego fiz o 9º ano e o curso de geriatria. Eu gostava de trabalhar, só que agora ocupo-me noutras coisas. Agora é o Facebook... É os netos... Mas o meu problema foi o confinamento, foi o estar sozinha. Aqueles três primeiros meses... só os primeiros, porque depois os outros as minhas filhas já não deixaram mais! Eu comecei a sofrer com ansiedade. Tive ataques de ansiedade, eu pensei que morria!

Para mim importante é ter os meus filhos ao meu lado. E vê-los felizes a eles, porque se eles têm um pequeno problema eu tenho também. Eu criei 3 filhos e tenho muita honra nos filhos que eu tenho. Hoje sei que o meu filho logo à tarde me vai ligar, hoje é terça-feira, terça-feira ele liga-me sempre.

Aconselho a toda a gente a aproveitar a vida, porque ela é tão curta! De um dia para o outro não sabemos o que nos passará pela frente, ou o que nos acontece ou podemos nem lá estar. É o conselho que eu dou a toda a gente. Porque a vida é muito curta e há que sabê-la aproveitar. Eu hoje aproveito. Sinto-me uma mulher feliz! Portanto, eu hoje estou a viver a vida que não tive. Aproveito! Faço teatro, faço parte dos cavaquinhos... Em Vila Flor, faço parte do grupo ‘Danças e Cantares’ e se vier por aí mais qualquer coisita, ainda vai mais qualquer coisita! Com 64 anos. Mas eu digo que tenho 46!

3.3. Maria do Rosário Correia

Nome: Maria do Rosário de Sá Borges Gonçalves Correia

Data de nascimento: 19/06/1944

Naturalidade: Samões, Vila Flor

Local de residência: Porto

Profissão: Reformada

Habilitações: Licenciatura

Estado civil: Casada

A minha mãe era Felicidade Rosa de Sales Gonçalves e o meu pai Francisco Sales Gonçalves. Na

Fig. 3 Maria do Rosário de Sá Borges Gonçalves Correia

altura, eles tinham o comércio e eram os dois mais ou menos ligados ao comércio; o meu pai tinha também a parte agrícola. O comércio era em Samões e vendia-se tudo, praticamente - o que corresponde hoje aos supermercados.

O meu pai eu não o conheci, ele faleceu eu tinha 2 anos. Tive um irmão que faleceu antes de mim, muito pequenino. A ideia mais presente que eu tenho é capaz de ser ligada ao meu avô. Eu penso que foi uma presença masculina muito, muito forte. E, portanto, as histórias estão muito relacionadas com as que ele me contava. Mais até do que com a minha mãe, até porque, após a morte do meu pai, ela ficou com uma responsabilidade maior e uma atividade maior. O meu avô não era de Samões, mas o resto era tudo de Samões, tanto o meu pai como a minha mãe.

Da família nuclear era: a minha mãe, o meu avô e a Gina - uma empregada que depois acabou por ficar connosco até ao seu falecimento no ano passado. E, depois, tinha tios e primos que me eram bastante presentes. Mas no dia a dia éramos só nós. Na aldeia, havia muitas, muitas crianças e eu gostava muito de conviver. Quando eu podia, fugia de casa e ia brincar na rua porque as meninas iam para lá brincar. A minha mãe, como eu já disse, tinha uma responsabilidade grande na parte agrícola e comercial. Portanto, imaginem a Gina: "Não vai para a rua! Não vai para a rua!". Quando eu apanhava a Gina distraída... Nor-

malmente, a minha vingança era: depois de almoço, ia-me deitar e eu fingia que dormia, ela adormecia e eu fugia. Na altura as miúdas não tinham, praticamente, brinquedos - tinham os que faziam. Eu tinha uma caixinha com os brinquedos e, portanto, elas gostavam de ir para lá para casa. Mas tinha muito mais piada andar cá fora em liberdade a correr! E a Gina não me deixava fazer isso. E, portanto, era nas fugazinhas. Ela às vezes ficava danada. Depois começou a descobrir que, depois de ter dormido 1 ou 2 horas bem dormidas, eu já tinha andado cá fora.

Fui uma criança privilegiada. A miséria era muito, muito grande na aldeia. Havia famílias que não tinham... dormiam no chão, em sacos de lona. Penso que, mesmo as pessoas que conhecem a atual miséria, não imaginam o que era. Uma miséria diferente da de hoje. As crianças rotas, as crianças cheias de doenças. Embora eu tenha muito boas recordações, mas era muito triste. Não se imagina o que era Portugal naquele tempo, a sério.

Depois da escola, vim fazer a admissão ao Liceu ao Porto, ao Colégio da Paz. E depois continuei no Porto. Vivia em casa de uns tios, de um irmão da minha mãe. Tenho ideia de me ter custado muito deixar a minha mãe, a Gina e o meu avô. Eu era muito mimada, até exageradamente. Tinha um ambiente muito bom em casa dos meus tios, mas a minha tia era muito seca. Nunca houve uma ternura. Os meus

tios, a minha tia sobretudo, era muito severa. Eu nunca tive chave de casa, não podia sair à noite... eu saía do colégio às 17h, ela dizia que eu tinha que estar em casa às 17h30. Claro que quando fui para a faculdade, chave continuei a não ter, mas durante o dia, com a graça de Deus, podia mentir. E aí foi uma liberdade, enfim... senti-me muito mais livre. Tinha aulas ou não tinha, isso já não dava satisfação. No primeiro ano da faculdade reprovei a matemática. E, depois, o meu primo (filho desses meus tios), com quem eu conversava bastante, disse: "Não gostas do que andas a fazer, porque é que não vais tirar um destes cursos mais modernos. Não forçosamente à faculdade, porque é que não vais para Lisboa? Há aí esses cursos novos, há de turismo, há de relações públicas, porque é que não vais para isso? E até podes continuar na faculdade se te entusiasmares". Portanto, pedi a transferência para Lisboa. Depois que acabei o curso [superior de turismo] estive um ano em Lisboa a estagiar numa empresa de turismo. E, depois, entretanto, pensamos em casar e eu vim para o Porto.

Conheço o meu marido desde que nascemos, de Samões. O meu marido tem mais nove meses do que eu. A minha mãe e a minha sogra eram muito, muito amigas. Mas a minha sogra era mais nova 13 anos do que a minha mãe e desabafava com ela. Entretanto, a minha sogra casou e nasce o meu marido. A minha mãe vai assistir ao nascimento. E, rezam as crónicas que a minha sogra é que lhe disse: "Ai, agora eu havia de lhe passar a doença". E a minha mãe respondeu "Já pegou!". Passado 9 meses estava aqui esta prenda! Eu e o meu marido fomos sempre amigos; depois aos 12 anos descobrimos que havia mais qualquer coisa do que o grupo de amigos... Foi assim daquelas coisas de infância, até que depois resultou mesmo.

O meu casamento foi muito especial. É impossível traduzir isto com toda a sinceridade. Porque não é só a questão dos noivos e do sentimento que tínhamos e isso tudo. Foi a vivência na aldeia. É que toda, toda a aldeia viveu o nosso casamento. Isso é inconcebível. Na véspera do casamento, à noite, começámos a ouvir música: juntaram-se os homens da aldeia e foram-nos fazer uma serenata. Depois, toda a aldeia foi ao casamento, toda. Ao casamento, ao banquete...

Nós casámos em janeiro, 25, e no dia 6 de abril o meu marido foi mobilizado para serviço militar. Não montamos casa porque tínhamos a noção, sem certezas, de que era muito difícil fugir ao recrutamento para o Ultramar - ele era médico. E foi para Angola, no ano seguinte. A vida lá era completamente diferente, uma vida de ar livre. Consegui engravidar e começamos a adaptarmo-nos à vida de Luanda. Entretanto, nasce o meu filho e depois regressei em 73. A minha filha já veio feita de lá e, depois, o Francisco nasceu mais tarde.

Fui doméstica, mas nunca me senti naquele conceito. Porque acompanhava os filhos - era o ballet, era a natação, era o judô... Por outro lado, colaborava muito com o meu marido no consultório [médico]. Depois, entretanto, de facto, a minha paixão era a história. E, sobretudo o meu marido insistia "Porque é que não vais para a faculdade?". E acabei por ir quando entrou a minha filha e o meu filho mais velho. Fomos os três. Eu acho que foi muito giro.

Neste momento, de facto, a vida está muito diferente. Com a reforma, faço um bocadinho de ginástica, leio, faço crochê e renda. Faço a vida de casa, claro. Lá saímos de vez em quando, ao cafezinho ou assim. Tenho um grupo de amigas que reatamos, amigas do colégio. De resto, os passeios, as saídas... uma ida a Lisboa, uma ida para Samões. Não sou apaixonada pela aldeia, não sei se conseguiria ir viver para lá, mas gosto. Sou transmontana e grito bem alto.

3.4. Paula Martinho

Nome: Paula Maria Pereira Martinho

Data de nascimento: 31/08/1961

Naturalidade: Vila Flor

Local de residência: Vila Flor

Profissão: Funcionária do Museu Municipal e artesã

Habilitações: 7º ano

Estado civil: Solteira

O meu pai era Alípio Rufo Martinho e a minha mãe Maria Beatriz dos Reis Pereira. Ele era comerciante e ela costureira. Tenho também uma irmã mais velha. Desde cedo que me diagnosticaram com uma doença sem cura, mas a minha mãe nunca desistiu e trabalhava dia e noite para sustentar as despesas médicas e não aceitar o destino que me era traçado -

Fig. 4 Paula Maria Pereira Martinho

ficar numa cadeira de rodas. Portanto, se hoje estou aqui é graças à minha mãe que lutou, trabalhou até ao limite, que falou com muita gente, que permitiu que fosse operada duas vezes no Porto. Sempre me protegeram e mimaram muito, sinto que tive uma infância feliz, junto dos outros miúdos: jogávamos à macaca, à corda, ao esconde-esconde... aquilo que podia e que a minha mãe deixava. Éramos todos muito unidos. A rua era muito grande e havia muito miúdo, ficávamos até às 11 horas da noite fora de casa. Infelizmente hoje é uma rua deserta, não se vê uma alma e eu tenho saudades da rua que era.

Talvez por ver a minha mãe trabalhar tanto pelo sustento da família também eu queria ser costureira e brincava a fazer roupinhas para as bonecas; mais tarde, achava que queria ser enfermeira, mas depois vieram os estudos e outras profissões foram surgindo.

A escola, que frequentei até ao 7º ano, era próxima de casa (hoje está fechada). A minha mãe ia-me lá levar porque tinha medo que alguém se metesse comigo, por causa do meu problema. Nessa altura, notavam-se muito as diferenças de classe entre os miúdos: a professora até dividia a turma entre os ricos e os pobres e era capaz de castigar mais aquela classe baixa do que aqueles meninos mais ricos. Levei esse tempo da escola enquanto foi ela [a professora] um bocado como um tormento: estava sempre com receio porque, uma vez, no recreio, uma

colega chamou-me “manca” e eu fui fazer queixa à minha mãe, que morava ao lado da escola. A minha mãe, que não era de discutir, não aceitou as palavras que me disseram e chamou à atenção da professora para que repreendesse a colega. A professora não gostou e, no dia seguinte, deu-me uma reguada. Eu até pensei que era alguma coisa que eu tivesse feito mal, mas no fim do dia ainda teve a lata de dizer que foi por eu ter ido fazer queixas à minha mãe. Depois da 4ª classe já tive outra professora e acho que me libertei, ela tinha outra forma completamente diferente de lidar com os alunos.

Mais crescida comecei a sair com os meus amigos aos bailes (o São João, o São Pedro), às festas (a festa de Agosto, por exemplo) e discotecas de Vila Flor, mas ia sempre com a hora marcadinha e a minha mãe controlava - fui sempre muito restrita nesse aspeto. Mas foi bom, um bom tempo. Tinha a festa ali ao pé da porta e uma meia dúzia de amigos sérios que também eram de Vila Flor e que andavam comigo nessa vida, entre a praça e a avenida. Foi bom crescer em Trás-os-Montes: nós aqui temos outra vida, mais saudável em todos os aspetos do que viver na cidade. O tempo que tive de viver na cidade, por causa da doença, era uma agitação que não combina comigo.

Comecei a trabalhar num minimercado quando desisti dos estudos. Queria pelo menos ter o 9º ano

para ter um emprego, mas como me tinham prometido arranjar [trabalho] e como me cortaram as asas na escola, eu fiquei com aquela raiva e fui trabalhar para ajudar a minha mãe em casa. Eu fazia tudo: era só eu na loja, o patrão vinha uma vez por semana, era de Moncorvo, para abastecer e fazer as contas. Era muito trabalho, mas foram dois bons anos. Depois fui trabalhar para uma papelaria, onde estive catorze anos e meio - foi diferente, tínhamos outro público, muitas crianças porque era a única papelaria que havia em Vila Flor. Então era muito engraçado, eles estavam muito à vontade comigo, muitos desabafavam com aquelas coisas de juventude, os namoros... e que os pais nem sabiam, nem hoje sonham! Eu tentava sempre protegê-las. Foi muito bom.

Ao fim desses anos de trabalho surgiu a oportunidade de abrir uma papelaria minha e eu fui - deitei-me assim com os lobos, como se costuma dizer. Fui sem pensar duas vezes. Estive lá sete anos por minha conta. Entretanto, com a morte da minha mãe, que também me ajudava muito, o trabalho começou a ser muito - às vezes era já de madrugada e eu ainda estava a tratar de burocracias, encomendas e finanças da loja. Foi complicado. Até que acabei por passar a papelaria e fui ajudar o meu pai no comércio, onde me dediquei à costura, aos bordados e ao artesanato. Seguindo também alguns dos passos da minha mãe! Mas é um trabalho que não aparece todos os dias, nem muito bem remunerado. Este trabalho mudou muito porque, antigamente, havia mais procura - as pessoas socorriam-se às costureiras para as roupas, assim como aos alfaiates da parte dos homens. Agora há muitos prontos a vestir e, portanto, as costureiras foram um bocadinho postas de parte.

Desde que o meu pai ficou doente até ao seu falecimento, há quatro anos e meio, tive de também cuidar dele. Quando faleceu, decidi inscrever-me no centro de emprego e fiz algumas formações, tendo sido, entretanto, chamada para trabalhar no museu em Vila Flor. Embora seja muito diferente das minhas profissões anteriores, gosto muito de estar no museu. Gosto muito de antiguidades e de lá estar. Foram difíceis estes últimos anos, mas consegui ultrapassar, com sacrifício consegui.

Nunca me casei, mas tenho uma filha única - a Rita, nascida quando estava a trabalhar na papelaria e que veio mudar em muito a minha vida. Hoje tem já

36 anos. Apesar de, no início, haver algumas dificuldades com a família, por [eu] ser a menina protegida (foi um abalo que lhes dei, eles não esperavam que engravidasse...), depois a minha mãe ajudou-me e “vamos para a frente”. O meu pai demorou mais um bocadinho a aceitar... Dou-me muito bem com a minha filha, sempre lhe dei muita liberdade, dentro da sua regra, e ela sempre cumpriu. Sempre fomos muito confidentes uma da outra e acho que isso é bom para ambas as partes. A minha mãe dizia “Nem parece mãe e filha, parecem duas garotas”.

Para mim, ser mulher é a melhor coisa do mundo. É falar o que nos vai cá na alma. Ah isso é a melhor coisa: independência. Nasci bem antes do 25 de abril, onde uma pessoa queria falar e, muitas vezes a minha mãe dizia: “Cuidado, que anda aí gente que tu pensas que é uma coisa e depois é outra, tu tem cuidado!”. Às vezes, uma pessoa falava coisas que nem tinha noção do significado... Por isso, é esta possibilidade de falar, de estarmos e vestirmos aquilo que queremos, falarmos com quem e para quem quisermos, irmos onde quisermos... acho que isso é a melhor coisa que pode haver da parte da mulher. Temos voz e temos que fazer com que esta não se cale.

3.5. Susana Madeira

Nome: Susana Marisa Carvalho Silva Madeira

Data de nascimento: 20/05/1976

Naturalidade: Vila Flor

Local de residência: Vila Flor

Profissão: Técnica Superior - conservação e restauro

Habilitações: Licenciatura e pós-graduação

Estado civil: Casada

Sou de Vila Flor, também já eram os meus pais, Abílio Augusto da Silva e Ernestina de Jesus Carvalho. O pai trabalhava numa casa de venda de materiais para a construção civil e a minha mãe era doméstica, mas estiveram sempre os dois ligados também à agricultura. Sou a mais nova de nove irmãos: o mais velho é um rapaz e mais oito raparigas. Tenho memórias muito presentes em termos das reuniões de família, Natal, Páscoa ou as festas de São Bartolomeu, onde nos juntávamos todos. Eu levo uma diferença de mais ou menos 18 anos até ao [irmão] mais velho e depois somos de 3 em 3 ou 2 em 2 anos. Lembro-me de

Fig. 5 Susana Marisa Carvalho Silva Madeira

no Natal, depois de irmos para a cama no dia 24 à noite (porque só abríamos os presentes no dia 25), colocamos as botinhas junto da lareira à espera do presentinho (alguma boneca, um conjunto de pratinhos ou panelinhas ou as bombocas, que eram deliciosas). Somos uma família humilde, mas nunca nos faltou nada. Esses Natais eram muito vividos com o meu pai num jogo que ele fazia e que juntava a família toda. Tínhamos o costume de cantar o fado: a minha mãe cantava quando era mais nova, solteira, e muitas noites ficávamos à lareira a escutar a minha mãe, o meu pai e o meu irmão mais velho. Depois, nos Reis fazíamos um grupinho e íamos cantar à porta por Vila Flor.

Sempre gostei de ouvir histórias. Os meus pais contavam a história deles, que é engraçada em termos de paixão, pois a minha mãe era de uma família mais abastada e o meu pai era de umas famílias mais humildes, com mais necessidades, e a minha avó não queria que a minha mãe casasse com o meu pai. Essas histórias são sempre muito enriquecedoras e hoje em dia conto à minha filha essas mesmas histórias de infância e histórias da família – é uma coisa que ela adora. No fundo é o culminar, é a sucessão dos membros da família.

[Em criança] brincávamos muito na rua, andávamos por todo o lado. A minha casa ficava no Largo do Rossio e andávamos pelas ruas e avenidas ao

lado a brincar às escondidas, à macaca... essas coisas de miúdos.

Estudei em Vila Flor até ao 12^o ano. As escolas foram sempre perto de casa por isso ou a minha mãe me levava (mais no princípio da escola) ou alguma irmã ou, mais crescida, ia sozinha com os colegas e íamos apanhando os outros pelo caminho, em comboio. Não gostei da escola a primeira vez que fui, talvez pelo ambiente... era, ainda, uma infraestrutura pré-fabricada, e porque deixei de ter aquele miminho todo e o aconchego que tinha em casa, mas depois habituei-me. Sempre fui boa aluna, sobretudo a português, e fui a única filha que seguiu o ensino secundário e superior. Fui estudar para Tomar, que era o único sítio que tinha o curso de conservação e restauro. Ficava muito longe, mas foi o lugar que eu escolhi. Os quilómetros são os mesmos, mas era muito longe em termos de transportes. Estava muito limitada aos transportes, demorava quase um dia inteiro a chegar a Vila Flor e era caro também – tinha que poupar o que me era dado. Então, vinha poucas vezes... mais ou menos de dois em dois meses.

Quando terminei o meu curso, fiz um estágio profissional no Museu de Vila Flor (em 2001), mas não tive a possibilidade de ficar nesse museu, então dediquei-me à formação. Tirei o curso de formadora e durante mais ou menos 9 anos, dei formação em vários locais aqui da zona do nordeste e no distrito

de Bragança, de Vila Real, por aí. Depois trabalhei 12 anos na escola secundária, como assistente técnica (porque queria muito ser mãe e as formações tinham horários muito duros). Entretanto surgiu o lugar no Museu onde estou hoje e pedi mobilidade. Gosto muito de trabalhar neste museu e com as minhas colegas, aprendo muito com elas porque já estão lá há mais tempo e, no fundo, acabamos por nos complementar, no sentido de procurar conhecimentos. Nós temos 3 mil peças e não sabemos tudo sobre as peças ainda. Julgo que estamos a ter um momento de viragem no Museu de Vila Flor, agora que já temos técnicas especializadas na área, e que vamos começar a ver o Museu numa outra perspectiva – esse é o meu maior desafio nos dias de hoje, a nível profissional.

Casei há 25 anos com o meu marido. Conheci-o em Tomar, ele era militar. Depois de 6 anos de namoro decidimos casar. Viemos para Vila Flor, para casa dos meus pais, que mesmo antes de casar o deixaram ficar lá em casa. Ele ajudava imenso os meus pais: ia com eles ao médico, na agricultura... foi sempre um genro muito presente. O casamento foi só pelo civil e foi diferente de todos os outros irmãos, porque se casaram pela igreja. O meu pai, sobretudo, não queria muito, mas depois acabaram todos por aceitar de forma muito calma e tranquila e estávamos todos muito felizes. Deste amor, nasceu a Margarida, que é a luz dos meus olhos, o meu amor maior. Tive uma gravidez muito complicada: a minha filha nasceu com 36 semanas e eu no último mês fiquei com um problema de sono – deixei de dormir durante praticamente um mês. Depois de ter a Margarida tive uma depressão pós-parto, que foi dolorosa. Foi uma fase muito dura... nem todos compreendem pelo que se passa, não se fala da saúde mental como um problema igualmente importante a tantos outros. Muitas vezes, esquece-se da mãe e do cuidar da mulher... passando rapidamente para o julgamento. Mas, felizmente, ultrapassei, com muita ajuda do meu marido.

Para mim ser mulher é ser livre, é igualdade. Eu sou uma feminista e lutei sempre, e sempre lutarei pelos direitos das mulheres. Serei sempre aquela que estará no meio e faça que o nosso lugar seja visto e conseguido.

Ser transmontana, nascer em Trás-os-Montes não é menos nem mais do que nascer num outro lugar qualquer. Estamos um pouco afastados dos grandes centros em termos de serviços, por exemplo, que é o mais desfavorável... somos um pouco esquecidos nesse aspeto, mas é também a possibilidade de ter liberdade, de brincar na rua, de comer terra como se costuma dizer, de conhecer o trabalho duro que é a agricultura, saber o esforço que as famílias têm de fazer para conseguir ter algum pão na mesa... Acho que isso está um bocadinho enraizado aqui no nosso dia-dia. Somos pessoas muito afáveis e que gostam de receber, somos pessoas que lutam.

3.6. Susana Bártolo

Nome: Susana Vitória de Almeida Borges Bártolo

Data de nascimento: 10/03/1972

Naturalidade: Samões, Vila Flor

Local de residência: Paramos, Carrazeda de Ansiães

Profissão: Técnica Superior – arquitetura

Habilitações: Licenciatura e pós-graduação

Estado civil: Solteira

O meu pai é Vítor e a minha mãe Daniela. Ele é engenheiro agrónomo e trabalhou em várias empresas, foi também administrador do Complexo Industrial do Cachão, em Mirandela. A minha mãe estudou veterinária na faculdade e gestão informática, mas não acabou; foi professora e a partir daí foi doméstica. Tenho um irmão. Nasci em Samões, numa casa que era grande. A ideia que eu tenho é que era enorme, agora nem tanto (até porque foi demolida e não resta nada), mas era casa normal da aldeia: vivíamos na parte de cima e na parte de baixo havia animais e sítio para arrumar as alfaías agrícolas.

Na aldeia éramos muitas crianças. Tinha um grande grupo de amigos e brincávamos muito, de várias coisas. Quando íamos para a escola, a pé, formávamos um comboio desde a primeira pessoa, que vivia no fundo do povo (que é o ponto mais distante da escola) e depois íamos subindo e [o comboio ia] crescendo ao longo do percurso.

Desde cedo que ia para escola, por isso sempre foi uma coisa muito normal. Muito pequenina ia já para o infantário do Cachão, onde estavam os pais a trabalhar. Na primária fiz os 4 anos em 3, o que,

Fig. 6 Susana Vitória de Almeida Borges Bártolo

olhando para trás, acho que foi um erro. A professora não era a mais pedagógica, ensinava à base da porrada; obrigava-nos a cantar o hino nacional e a rezar de manhã, mesmo depois do 25 de abril. Estudei em Vila Flor e em Samões até ao oitavo ano e depois fui estudar e viver para Vila Nova de Gaia. Aí abriram-se outros mundos porque eu, em Vila Flor, estava confinada [às áreas] humanísticas ou ciências - que eram as únicas oportunidades para o secundário que havia. Fui antes para uma turma de artes, porque já não tinha lugar em mais sítio nenhum. Na faculdade frequentei o curso de arquitetura, embora achasse que queria ser educadora de infância.

Vinha à aldeia só no verão. Juntávamo-nos todos à noite quando era verão e ficávamos a conversar; íamos a pé até à piscina, que são pra 4/5 km. Comecei a sair sozinha à noite muito tarde porque os meus pais acompanhavam-me à discoteca, o que era um bocado frustrante, tinha sempre ali um olhito, embora eles estivessem com os amigos deles e eu com os meus, mas era sempre uma presença...

Uma das coisas que me chateou na altura em que me mudei para o Porto foi o pessoal que imbicava com a minha maneira de falar e eu alterei o meu sotaque por causa disso. Foi a única diferença... mas aquilo que me chocou assim mesmo (quer dizer, na altura nem me chocou porque eu acabei

por me adaptar a falar de uma maneira diferente) foi a coação. Não foi propriamente por vontade.

Depois da faculdade, trabalhei num gabinete como desenhadora e mais tarde dei aulas. Depois apareceu uma vaga para a câmara onde estou hoje e, paralelamente, fazia projetos de arquitetura. Entretanto desisti da arquitetura e foquei-me só no meu trabalho na câmara municipal: faço os licenciamentos de construção, vejo se os projetos estão ou não de acordo com a legislação.

Conheci o meu companheiro durante a faculdade porque ele era cunhado de uma colega minha e, um dia, fui estudar a casa deles e acabamos por nos conhecer. Começamos a falar, vimos que havia uma certa compatibilidade e aqui estamos. Temos um filho, o Gil de 15 anos. Ser mãe foi uma grande surpresa: acho que a gente fantasia um bocadinho o que é ser mãe, mas quando a coisa cai é bastante diferente, é uma mudança grande e uma consciencialização muito diferente do que se esperava. É uma responsabilidade, essencialmente. Até pelo papel que a sociedade nos impõe: nós mulheres levamos com tudo em cima, com a família, com o estar em sociedade, com as discriminações que sentimos por não corresponder a um padrão... Eu não correspondo propriamente a um padrão, seja porque não me casei, ou pela minha ideologia política, ou outra coisa qualquer... tive que engolir muito

coisa. E em Trás-os-Montes a sociedade em muitos aspetos é ainda muito misógina, estamos muito sujeitas ao patriarcado, à ideia do homem de família, a quem pertencemos.

Hoje preocupa-me o futuro do meu filho, que aqui não tenha todas as possibilidades de prosseguir estudos como me aconteceu a mim. Não me parece justo... e provavelmente, para o ano vai ter de ir para o fora porque ele queria ir para artes. O Gil tem uma condição (ele é autista) e está a ser apoiado no Porto, numa psicóloga, e também está no grupo de teatro de que gosta muito. Por isso os meus fins de semana são todos no Porto. Em Vila Flor nem sempre aceitaram bem o “diagnóstico” do meu filho, porque achavam que eu estava a dizer que ele era autista para ele ter alguma vantagem sobre as outras pessoas, na primária nem aceitaram o programa de educação especial...

Tento ter uma atitude política ativa, acho que isso é importante. Tento dizer qual é a minha forma de estar na vida às outras pessoas, não propriamente para as conduzir para algum lado, mas pelo menos para verem que há diferentes formas de estar. A minha ideologia política não é propriamente a mais consensual aqui, eu sou comunista. Em termos práticos a única coisa que eu consigo assim, diariamente, é dizer que não há só um caminho. Eu acho que há muita gente que diz que é de direita, que é liberal por não se questionar sequer... eu acho que o facto de eu falar com as pessoas, de lhes dizer que há outras maneiras de estar e de ver os assuntos abre outras possibilidades. Acho que esta parte política e social esteve sempre presente na minha vida. Recordo um episódio em que a minha avó, que era super conservadora e religiosa, teve um desgosto por me ter afastado da religião aos 9 anos. Cansei-me daquilo tudo e, um dia, a catequista pediu-me para sair da catequese porque eu disse que Jesus era comunista! Não me lembro de alguém me ter dito isso... os meus pais não são comunistas, acho que fui associando o que me era dito na igreja com aquilo que eu, entretanto, me ia apercebendo e aproximando assim à esquerda, por aquilo que eu ia lendo. Era outro tempo... de efervescência política. Viviam bem no meio de operários, pessoal que estava ali todo com o sangue na guelra. Mas a história com os comunistas é muito precoce, aos 4 anos eu ia com

a minha avó visitar umas amigas dela à Vila e uma delas ofereceu-me bombons para eu dizer que não era comunista (porque eu desde os 4 anos que dizia que era). Eu não aceitei. Mas depois ela deu-me os bombons e eu virei-me para a minha avó e disse “olha, mas eu ainda sou comunista!”.

3.7. Teresa Paradela

Nome: Teresa Assunção Paradela
Data de nascimento: 01/07/1956
Naturalidade: Samões, Vila Flor
Local de residência: Samões, Vila Flor
Profissão: Doméstica
Habilitações: 5º ano
Estado civil: Casada

A minha mãe era Antónia Emília e o meu pai Manuel José Paradela. O meu pai guardava ovelhas, era pastor, e a minha mãe tomava conta dos filhos e da casa. Oito filhos, não era fácil. Dos meus avós só conheci a minha avó e muito mal... era criança, mas ainda me lembro muito bem dela, porque andavam à bolota (que era para os porcos, antigamente). Iam à apanha da bolota e depois vendiam-na para os porcos, às pessoas que tinham porcos. Eu lembro muito bem da minha avó sentadinha numa saca de bolota, a descascar com uma navalhinha a bolota e comia. Tenho essa memória dela. O meu pai faleceu era eu muito nova, ia fazer 3 aninhos. A minha mãe, coitadinha, passou muito, foi uma vida muito difícil. Quase passamos fome... não passamos muita, mas ainda passamos. Lembro-me de estarmos todos em casa, de volta do lume, a comer. Depois eu, como era a mais novinha, os meus irmãos, coitadinhos, comiam a sopa e todos eles me deixavam o fundinho da sopa. E, um dia, quando a minha madrinha que era nossa vizinha nos veio ver eu estava a chorar. A minha madrinha dizia “Mas o que é que tens, Teresinha? Que é que tens?”; e eu respondia que queria o resto da sopa dos meus irmãos.” Eu quero o ‘badulho’ dos meus irmãos”. Naquele dia eles não me deram a mim e eu então dizia “Quero o ‘badulho’ dos meus irmãos”.

A minha mãe, coitadinha, era trabalhadeira e fazia para os filhos. A mim queriam-me levar para uma casa de um doutor. Ele vinha a casa dos meus padrinhos e pediu-me à minha mãe

Fig. 7 Teresa Assunção Paradela

e a minha mãe respondeu “Não! onde comem sete, comem oito!” E fiquei com a minha mãe.

Samões sempre foi uma aldeia muito pacata. Muita coisa mudou desde a minha infância... Tínhamos a apanha da amêndoa, a vindima e mondavam-se os trigos e os centeios. Agora já não há esse hábito, porque já não se faz, já ninguém semeia. Antigamente havia mais reunião, o amigo era mesmo amigo do seu amigo.

Éramos muitas crianças, sempre a brincar, a jogar à macaca, ao esconde-esconde, à pedrinha, tínhamos assim brincadeiras diferentes das de hoje. Sonhava ser médica, talvez porque via minha mãe, o meu pai era doente, a minha mãe também. Eu queria, queria ser médica que era para os curar. Mas o dinheiro nunca chegou para isso, para todos.

Fiz [a escola] até ao quinto ano. Íamos a pé. Juntávamo-nos aqui os vizinhos que tínhamos e íamos. Éramos muitos da minha idade. Os de lá de baixo paravam aqui e chamavam, lá íamos todos. Não podíamos falar na escola, senão levávamos logo com a vara nas orelhas, se nos rissemos chamavam-nos logo ao quadro para nos dar reguadas, a brincar na rua tinha que ser meninas com meninas, os meninos com os meninos, porque não nos podíamos juntar. E era assim.

Sempre gostei muito de dançar, desde miúda, aos domingos fugia sempre para os bailes. Queria dançar e depois, na segunda feira dizia sempre que estava doente para não ir à escola, só que a

professora mandava uns colegas para me virem ver e me levarem para a escola. Depois chegando lá a professora batia-me, uma vez espetou-me um bico de uma caneta na cabeça! Depois terminei a escola, a quinta classe e fui trabalhar para o Cachão na fábrica de conservas de azeitona. Aos 15 alombava já sacas de 30 kg de grão de amêndoa, por umas escadas a pique que me magoaram as costas até hoje. Ao mesmo tempo, ajudava uma senhora que também me metia a levar baldes de comida para os porcos - baldes de cântaro, de 12 ou 15 litros. Dei cabo das costas, tive que ir a Frechas, ao pé de Mirandela, pois havia lá uma senhora que compunha muito bem as costas. Fui eu e o meu irmão, a pé, e viemos. Era assim a vida de antigamente.

Aos 16 anos casei com o meu marido e passei a ajudar com as ovelhas. Ele tinha um rebanho e quando ia às feiras eu tomava conta delas. Eram mais de 150 ovelhas e eu tinha de andar pelos campos, para os montes e para onde calhava com elas, não tinha outra alternativa... Uma vez andava com elas e apareceram 3 lobos. Só que andava para lá um irmão meu, que já faleceu. E ele, coitadinho, soltou os cães e eu fiquei com os dois rebanhos enquanto ele fez desaparecer os lobos dali com os cães! Lembro-me que andava cheia de frio muitas das vezes. Às vezes levava só um bocadinho de pão nos princípios de casada não foi fácil. Levava um

bocadinho de pão, ordenhava uma ovelha para o pão e comia. Era assim a vida. Hoje não dão valor a isso, mas a gente antigamente era como era.. muitas vezes fiz isso: ordenhava uma ovelha, ordenhava para o pão, bebia o leite e comia o pão molhado.

Tenho uma filha e mais 2 filhos, netos e também já tenho uma bisnetinha que vai fazer dois aninhos. Gosto de viver em Samões, é muito sossegado, pacato. Nas cidades não me dou. Eu quando vou ao Porto estou morta por me vir embora, para vir para casa.

Hoje o meu dia-dia é pôr-me a pé às seis da manhã, coalhar o leite, fazer o queijo e o requeijão, às vezes. Depois, assento-me. Quando não tenho o que fazer estou sentadinha ao lume, agora no inverno. E depois, se às vezes calha sair.. hoje de manhã fui a Vila Flor, por exemplo. Saio ou estou em casa, vejo o telemóvel ou ponho-me a rezar. Faço muita coisa durante o dia. Adoro cozinhar. O meu sonho era ter um restaurante e cozinhar. Também tenho o prazer de comer, mas tenho o prazer de o fazer. Eu gosto mesmo daquilo que faço. Cozinho todos os dias para mim, para o meu marido e para o meu filho, que faz companhia ao pai a tratar das ovelhas - no verão 4h30/5 horas da manhã e lá estão eles no campo, com as ovelhas. Hoje já temos menos, à volta de 50.

Eu gosto de ser mulher, adoro. Então, quando era nova, ainda mais... ia às festas todas. Quando era solteira ia com a minha mãe, casada ia eu e o meu marido. Não faltavam festas por aqui perto e eu não faltava a nenhuma. Ainda hoje, se sentir música, ponho-me logo a bater o pé, se ouvir cantar na televisão eu tenho que estar sempre a dar ao pé. Gosto também muito do teatro que temos feito aqui na aldeia. Eu adoro aquilo que faço. Quando vamos cantar os reis, eu fico feliz da vida. Eu gosto muito de convívio, eu adoro.

4. Conclusões

As histórias de vida aqui apresentadas, com textos na primeira pessoa construídos a partir das transcrições das entrevistas, fornecem “pistas para compreendermos a interseção entre as biografias e a sociedade portuguesa” (Lopes, 2023: 292). Mesmo sem pretensões de análise científica, consideramos relevante elencar, em forma de conclusão, algumas reflexões nossas.

De modo geral, as mulheres valorizam o seu território de nascença, o que vai de encontro ao que é referido por Mesquita & Almeida (2017: 6-7): “O território tem valor para os sujeitos. Não apenas em relação à sua contribuição para sanar as necessidades económicas, sociais e políticas, mas também como um portador de referências simbólicas e culturais de homens e mulheres que ali vivem”. Há uma identificação e um sentimento de pertença que se traduz em expressões como “gosto da minha aldeia”, “sou transmontana e grito bem alto”, “sempre tive o meu projeto de vida aqui”.

As narrativas são plurais e profundas, contendo “tendências e contratendências mutuamente constitutivas” (Lopes, 2023: 298). Desde logo, em relação às questões de género, verifica-se que estas mulheres vivem entre “lógicas complexas e até contraditórias, entre a modernidade e a tradição, a rutura e a continuidade” (Madeira, 2022). A maioria dos discursos associa a figura feminina a liberdade - isto quando questionadas diretamente sobre o que é ser mulher. Em contrapartida, a sociedade continua a impor-lhes normas e estereótipos, as suas vidas permanecem marcadas por práticas desiguais, numa lógica de reprodução social. Partilham situações e representações da mulher como boa mãe, da mulher que sempre desejou o casamento de sonho, da mulher que cuida dos outros (filhos, marido, pais...) e que faz os possíveis e impossíveis por eles, da mulher que trabalha dentro e fora de casa. Contam-nos, também, as consequências de não viver “dentro do padrão”: os julgamentos dos outros, a falta de credibilidade e de apoio. Algumas têm grande consciência das imposições patriarcais e da desigualdade de género, assumindo (com muita força e coragem) dinâmicas de resistência e de luta.

Há relatos de sonhos que ficaram por cumprir, ainda que prontamente adaptados ou substituídos por outros objetivos alcançados. Permanecem nas memórias e identidades marcas da dureza da vida rural, com momentos de fome, trabalho em idades precoces, narrativas sobre a pobreza extrema nas aldeias e na vila. Em contrapartida, e de forma saudosa, estas mulheres ilustram como era a “vida do antigamente”: em comunidade onde todos se conheciam, com famílias alargadas e momentos diversos de celebração, com muitas crianças no espaço público.

São trajetórias marcadas pela escola, sobre tempos em que se deslocavam em grupo e a pé, diariamente; sobre tempos de reguadas e professoras rígidas, mas também de brincadeiras no recreio, de aprendizagens e (às vezes) do desejo de continuar a estudar (mesmo que nem sempre fosse possível). São, também, histórias marcadas pela maternidade – um processo que nem sempre foi fácil, mas para todas altamente recompensador. A família é um elemento central para estas mulheres, que honram os seus antepassados carregando-os na sua memória, ao mesmo tempo que constroem o futuro da sociedade portuguesa, transmitindo valores de amizade, respeito e amor às futuras gerações.

São, então, histórias do mundo da vida. Com momentos bons e maus, fases de saúde e doença, sentimentos de felicidade e tristeza, sonhos e possibilidades mas também desafios, obstáculos e muita luta. Relatos de dificuldade e superação, de desigualdade e privilégio para sempre imortalizados neste artigo e na exposição que o antecedeu, com o mesmo nome: “Vila Flor no feminino – histórias de mulheres portuguesas do interior”.

Referências bibliográficas

AMÂNCIO, Cristhiane (2004) “Educação popular e intervenção comunitária: contribuições para a reflexão sobre empoderamento”, *Educação Popular*, nº 6.

BLACK, Kirsten. et al. (2019) “Gender, health and smallholder farming”, in Marilyn Walton (coord.) *One planet, one health*, Sidney: Sydney University Press, 105-125.

BOURDIEU, Pierre (2004) *Para uma sociologia da ciência*. Coimbra: Edições 70.

CARMO, Renato Miguel do (2009) “A construção sociológica do espaço rural: da oposição à apropriação”, *Sociologias*, nº21, 252-280.

Câmara Municipal de Vila Flor: www.cm-vilaflor.pt

História da Câmara Municipal de Vila Flor: <https://www.cm-vilaflor.pt/pages/189>.

EIGE – European Institute for Gender Equality (2016) *Gender in agriculture and rural development* Luxembourg: Publications Office of the European Union.

HALBWACHS, Maurice (1990) *A Memória Coletiva*. Coimbra: Vértice.

LOPES, João Teixeira (2023) *Elas. Percursos «inesperados» de jovens mulheres das classes populares*. Lisboa: Tinta da China.

MADEIRA, Rita (2022) *Mulheres agricultoras em ação. Processo de co-construção de um programa de intervenção agroecológico a partir da ADER-SOUSA*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

MESQUITA, Livia; ALMEIDA, Maria (2017) “Territórios, territorialidades e identidades: relações materiais, simbólicas e de gênero no campo”, *Revista GeoNordeste*, nº 1, 2-16.

SILVA, Jailson Costa da (2021) “A construção de um itinerário metodológico: o trançar das fontes orais, visuais e escritas em investigações sobre o Mobral”, *História Oral*, nº 24, volume 2, 217-235.

TAIBO, Carlos (2022) *Ibéria Esvaziada – Despovoamento, decrescimento e colapso*. Lisboa: Letra Livre.

THOMPSON, Paul (2005) “Histórias de vida como patrimônio da humanidade”, in *Museu da Pessoa. História falada – memória, rede e mudança social*. Disponível em: <https://museudapessoa.org/pub-metodologia/historia-falada/> (data da consulta: 08/08/2023)

